

La cosmología estoica como fundamento de la filosofía práctica: razón, providencia y moralidad cósmica

Stoic cosmology as the foundation of practical philosophy: reason, providence and cosmic morality

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo defiende la tesis de que la cosmología estoica no solo constituye el marco físico y metafísico de esta escuela filosófica, sino también el fundamento esencial de su filosofía práctica. A través del análisis de sus principios físicos como: logos, pneuma y la teoría de los dos principios, se muestra cómo el pensamiento estoico concibe el cosmos como un ente racional, providente y moralmente estructurado. Este marco cosmológico influye decisivamente en su concepción ética, dotando a la virtud de un carácter físico y natural. Asimismo, se cuestionan algunos lugares comunes sobre el estoicismo como su presunto materialismo o el carácter subordinado de su cosmología respecto a la ética. La investigación concluye que el conocimiento del orden cósmico es indispensable para una vida ética y racional, lo que convierte a la cosmología en una vía necesaria para el ejercicio de la filosofía como forma de vida.

Palabras clave: estoicismo, cosmología, logos, providencia, filosofía práctica, virtud.

Abstract: This paper defends the thesis that Stoic cosmology not only constitutes the physical and metaphysical framework of this philosophical school, but also the essential foundation of its practical philosophy. Through the analysis of its physical principles such as logos, pneuma, and the theory of the two principles, it shows how Stoic thought conceives the cosmos as a rational, providential, and morally structured entity. This cosmological framework has a decisive influence on its ethical conception, endowing virtue with a physical and natural character. Likewise, some commonplaces about Stoicism are questioned, such as its alleged materialism or the subordinate nature of its cosmology with respect to ethics. The research concludes that knowledge of the cosmic order is indispensable for an ethical and rational life, which makes cosmology a necessary path for the exercise of philosophy as a way of life.

Keywords: stoicism, cosmology, logos, providence, practical philosophy, virtue.

Resumo: O presente trabalho defende a tese de que a cosmologia estoica não constitui apenas o quadro físico e metafísico desta escola filosófica, mas também o fundamento essencial de sua filosofia prática. Por meio da análise de seus princípios físicos, como o logos, o pneuma e a teoria dos dois princípios, mostra-se como o

pensamento estoico concebe o cosmos como um ente racional, providente e moralmente estruturado. Esse marco cosmológico influencia decisivamente sua concepção ética, conferindo à virtude um caráter físico e natural. Além disso, questionam-se alguns lugares-comuns sobre o estoicismo, como seu suposto materialismo ou o caráter subordinado de sua cosmologia em relação à ética. A investigação conclui que o conhecimento da ordem cósmica é indispensável para uma vida ética e racional, o que torna a cosmologia uma via necessária para o exercício da filosofia como forma de vida.

Palavras-chave: estoicismo, cosmologia, logos, providência, filosofia prática, virtude.

Contenido

Introducción	5
1. Contexto	6
2. Física: Materia, cuerpos y conflagración.....	9
3. ¿El Logos o Dios?	12
4. Cosmología moral	15
Conclusiones.....	18
Bibliografía	20

Introducción

La filosofía estoica es una de las más populares de toda la historia. De la misma forma, también es una de las más incomprendidas. Esto es debido a un conocimiento francamente sesgado y mal difundido por parte de inexpertos. Mientras que el foco de atención sobre el estoicismo ha redundado en su parte práctica; la ética, me da la sensación de que se ignora el grueso de su pensamiento y esta es una de las razones que llevan a una desvirtuación de toda la corriente estoica. Es por esto que he considerado relevante hacer un trabajo sobre una parte de esta escuela filosófica (la cosmología), tan conocida como mal entendida.

Para ello, es preciso considerar el contexto histórico del estoicismo, el cual influye notablemente en la dirección del pensamiento filosófico en general, pues Grecia perdió su identidad de *polis*. Seguidamente, remarcare la unicidad de las posibles divisiones que se hacen del pensamiento del pörtico. Tres serán los frentes fundamentales a tener en cuenta para nuestra empresa: la física estoica, el logos y, como no, la parte moral. Veremos si son ciertas algunas afirmaciones sobre la física estoica y la inmensa complejidad que entrañan conceptos claves en su cosmología como el término *logos*. Asimismo, entiendo que la moral es una parte esencial —no solo del estoicismo— sino de toda la filosofía práctica. Es por esto que la pregunta que ha motivado mi investigación ha sido: ¿Provoca la cosmología estoica el ejercicio de una filosofía práctica?

Entiendo esta pregunta pertinente en tanto que al estoicismo se le suele encuadrar como una filosofía moral, un pensamiento que deviene en unas enseñanzas para vivir de una forma en la que se alcance la tan deseada *ataraxia*. Ahora bien, el fundamento de esto ¿dónde radica?, ¿está en su cosmología? Una cosa está clara, hay una relación estrecha entre las enseñanzas prácticas que se difunden del estoicismo y su cosmología, lo que no está claro del todo es si esto justifica que la cosmología redunde en un ejercicio práctico en materia filosófica, así como en el ámbito científico.

1. Contexto

Históricamente, el estoicismo emerge dentro del célebre periodo heleno. Es importante notar que, en este momento histórico, la vida esplendida griega en general pasaba por un momento un tanto convulso, donde se perdió parte de la autonomía¹. Esto provocó un giro en el pensamiento filosófico que hizo énfasis en el bien individual en contraste con el socio-político. Esta manera de abordar el pensamiento filosófico les serviría como una suerte de «fármaco» para su situación actual (Solís y Sellés, 2013: 109). En cierta forma, se podría decir que la filosofía cobra un carácter antropológico, en tanto que —aunque no pierda de vista el conocimiento del mundo— se centra en lo que el ser humano conoce, siente y cómo debe regir su vida en base a ese conocimiento para que su vida sea placentera.

El fundador del estoicismo fue Zenón de Citio en la isla de Chipre y el nombre de su filosofía le viene por el lugar donde impartían sus enseñanzas, la *στοά* en griego, que traducimos por pórtico en nuestro idioma. No fueron pocos los que cogieron el relevo de Zenón, destacando entre ellos, a Cleantes y Crisipo (Sellés, 2007: 50). No obstante, El estoicismo como escuela filosófica no presenta una homogeneidad, sino que se suele distinguir por tres etapas diferenciadoras que marcan sus pautas de pensamiento. En la etapa primitiva, destaca su carácter polémico frente a otra escuela del periodo helénico: el epicureísmo. En esta primera etapa, hay una clara influencia con la física heraclitiana y matices aristotélicos. Con todo, en sus batallas dialécticas contra otra de las escuelas predominantes; el escepticismo, le impelieron a una sistematización de su pensamiento filosófico. El principal rasgo que diferencia el estoicismo de esta época es el dogmatismo en contraste con su segunda etapa mucho más flexible, donde ya se deja influir por elementos de la academia. La última etapa, se sitúa en la época del Imperio Romano, renaciendo un cierto dogmatismo, pero con acento en las cuestiones morales (Fraile, 2015: 597-598).

¹ «La formación del Imperio de Alejandro y su presto desmembramiento, trajeron importantes cambios políticos, económicos y sociales. Las fronteras se ensancharon notablemente, con el consiguiente incremento de la influencia de otras culturas y la antigua ciudad estado, la polis, dio paso a grandes reinos. Entre otros aspectos, estos cambios se detectan en el terreno de la filosofía [...]. La filosofía se convirtió en un modo de vida (Sellés, 2007: 50-51)».

Hay tres partes principales que componen el pensamiento estoico: la física, la lógica y la ética (Durand et al, 2023: S.P.). Esto es fundamental para nuestro trabajo, puesto que, aunque pretendamos analizar el cosmos estoico, esto sería imposible hacerlo sin hacer alusión a toda su filosofía de manera integral. Es más, esto es algo en lo que la mayoría de estudiosos en la materia están de acuerdo; el carácter interdependiente de la filosofía estoica (Sellés, 2007: 50-51). Lógicamente, no será posible exponer las tres partes de su filosofía, pero sí que es cierto que tener esto en cuenta nos ayudará a una mejor comprensión de su cosmología. Es más, no es baladí que la ética estoica sea lo más conocido a nivel popular y es que los filósofos de la *stoa* «subordinaban» toda su filosofía a esta parte (*Ibid.* y Fraile, 2015: 600-601). Por lo que vemos que, a pesar de las diferencias existentes en los tres periodos de la escuela, parece ser que en esto sí había consenso en elementos esenciales. Ahora bien, con esta subordinación solo podemos estar de acuerdo en parte. Entiendo que es más bien debido a la situación histórica en la que surge la escuela, ya que —cuando investigamos a fondo— no es tanto que la física o la lógica sean consideradas menos importantes, sino que todo el *corpus* estoico es igualmente relevante en su conjunto, así como necesario para tan aclamada praxis ética. Con todo, también puede ser porque lo que nos ha llegado del estoicismo y lo más conocido es referente a su periodo tardío, a la última etapa, la cual sí presentaba un énfasis en la parte moral de su filosofía.

Este carácter integral del pensamiento estoico ya lo nota Laercio cuando describe, muy acertadamente, la concepción de filosofía que manejaban los pensadores del pórtico². Ya sea con el símil de un ser vivo, con el del huevo o con el del huerto. Si nos ceñimos al ser vivo, está claro que un ser vivo sin huesos o nervios, dejaría de ser tal, lo mismo que si lo despojamos de las partes carnosas o del alma (al menos el ser vivo que ellos tenían en mente). Lo mismo ocurre con el concepto del huevo, no podemos prescindir de ninguna de sus partes, ya que, si lo hacemos, dejaríamos de tener un huevo. Por lo tanto, esa subordinación, entiendo que se debe entender —no tanto en

²«Comparan la filosofía a un ser vivo, comparando la lógica a los huesos y nervios, la ética con las partes carnosas y la física con el alma. O en otra comparación, a un huevo, la cáscara es la lógica, la clara es la ética y la parte central la física. A un huerto frutal, la valla que lo rodea es la lógica, la fruta son la ética y los árboles y la tierra la física. Así que la enseñaban conjuntamente (Laercio, 2008: 346-347)».

cuestión de jerarquía epistémica— sino más bien en enfocar la filosofía al bienestar humano debido a la situación de su tiempo y en esto sí que podría decirse que toda su filosofía devenía a ese fin. Ahora bien, hasta para este asunto se basan en su física, en su cosmología y en su lógica. No hay más que echar un vistazo a las *Meditaciones* de Marco Aurelio: «Todo lo que es bueno para ti, oh Mundo, es bueno para mí. Nada es para mí ni prematuro ni tardío, si está maduro para ti. Todo lo que me traen las horas es para mí un fruto sabroso, oh Naturaleza. Todo viene de ti; tú estás en todo; todo vuelve a ti». (Aurelio, 2008: IV, 23). Se puede apreciar que lo bueno para el ser humano es estar en armonía con el cosmos, una aceptación del orden natural y racional del mundo, de lo que a cada uno le ha tocado vivir en su plano ontológico. En este sentido, moral y cosmología van unidas irremisiblemente.

Esto mismo lo nota también Petrou, cuando remarca como en la filosofía estoica todo se encuentra finamente conectado (Petrou, 2009: 73). Sin ir más lejos, dentro de los símiles a los que he hecho alusión, no comentar directamente el del huerto ha sido algo intencional, no porque pretenda hacer una exégesis deshonestas, sino todo lo contrario, porque este mismo símil ya fue cuestionado por el propio Posidonio por ser susceptible de una mala interpretación (Cárdenas, 2016: 85). En otras palabras, parece ser que no había una «subordinación» en orden de importancia como tal de toda la filosofía estoica a la parte ética, entre otras cosas, porque esto no era posible por su naturaleza de unicidad. Es más, si hubiera que establecer un orden de prioridad, no sería la ética la parte fundamental, aunque sí el fin. Como muy acertadamente señala Cárdenas, la cosmología es la matriz para toda la filosofía estoica (*Ibid.* 86).

Esto es debido a que las concepciones del cosmos que tienen los estoicos se encuentran connotadas por diversos significados. Llegan a entender el cosmos como la propia divinidad, incorruptible e ingendradora. Asimismo, conciben el cosmos como el orden lógico que este mismo presenta y también lo llegan a entender como la síntesis de sendas concepciones (Laercio, 2008: 383-384). Sea cual sea la concepción a la que hagamos alusión, la vinculación moral se puede inferir con facilidad en tanto que la divinidad se encuentra presente, así como la razón, algo que también se llegará a entender de forma equivalente al mismo Dios. Asimismo, el cosmos será algo continuo, material y presentará una tensión intrínseca (Buika, 2021: 5). Con todo, la concepción

materialista del cosmos no les impidió considerar el vacío como algo posible, pero, eso sí, fuera del cosmos (Sellés, 2007: 52).

2. Física: Materia, cuerpos y conflagración

Es evidente que la física estoica merece una atención especial si pretendemos hablar de la cosmología, ya que la cosmología estoica depende enteramente de esta parte de su filosofía. Es más, como ya hemos venido diciendo, no solo la cosmología, sino la teología, la biología o la antropología son solo comprendidas por medio de su física (Buika, 2021: 2). En consecuencia, todo lo real es físico, aunque aquí habría que matizar esto, pues no es tanto una cuestión física, sino de cuerpos la que entraña toda la realidad (Durand, 2023: S.P.). Con todo, esto no quiere decir que fuesen monistas, sino todo lo contrario; eran dualistas (Fraile, 2015: 606-607). Para entender esto es preciso analizar su teoría de los dos principios, teoría que el propio Fraile afirmará que es influenciada por Heráclito y Aristóteles.

Estos dos principios para los estoicos tienen una serie de particularidades que hacen que sean distintos. Uno de los principios es pasivo y lo identifican con la materia, mientras que el otro principio es activo y lo identifican con Dios (Vázquez, 2011: 201). Ahora bien, es importante resaltar que este último tiene una identidad notablemente más compleja que el principio pasivo, ya que no solo se identifica con Dios, sino también con el Fuego, la Razón, Fuerza, etc., todo esto puede considerarse como una suerte de sinonimia. Con todo, estos dos principios también tienen características comunes, como, por ejemplo, que ambos son eternos, ingendrados, corpóreos³ e indestructibles (Fraile, 2015: 607-608). Esta sería la base para el cosmos eterno y corpóreo de los estoicos y que fundamenta la asignación de los filósofos como profundamente dualistas por estos dos principios claramente distintos. Pero no es solo en su cualidad de agente en lo que el principio activo es diferente al pasivo. El pasivo se compone meramente de materia, inerte, sin ninguna cualidad e incluso para que tenga movimiento es preciso que sea impulsado por algo externo a él, lo que vendría a ser el principio activo (*Ibid.*). No

³ «La corporalidad de los principios es un tanto controvertida, pues nos encontramos ya que Laercio afirmará que no son tal cosa: “Los principios son incorpóreos y sin forma y los elementos están conformados” (Laercio, 2008: 382). Con todo, no es posible extenderse en cada una de las discrepancias que hallemos en nuestro paso, de ser así, el trabajo sería interminable».

obstante, es importante notar que estos dos principios son inseparables y de ahí puede que se interprete su teoría como una especie de monismo, aunque no sea así (Vázquez, 2011: 203-204).

Hablando en términos físicos, es preciso distinguir entre materia y cuerpos, pues no nos encontramos con un materialismo o fisicalismo en la filosofía estoica. Cuando hablamos de cuerpo no nos estamos refiriendo a materia en la filosofía estoica. La materia se encuentra en los cuerpos, pero como una especie de fundamento, están unidos, pero son radicalmente distintos. Es cierto que la materia se encuentra presente en todo lo existente, pero no es el ser propiamente hablando en tanto que no tiene vida, la materia —en términos aristotélicos— es pura potencialidad carente de acto (Pohlenz, 2022: 87-88). Sin embargo, los cuerpos tienen, lo que los estoicos llaman, cualidades y estas cualidades son posibles únicamente por la participación del otro principio activo que es el que dota de vida a la materia. Es por esto también por lo que a los estoicos se los ha considerado vitalistas y no materialistas (Vázquez, 2011: 203-204). Por lo tanto, los cuerpos son la conjunción de los principios eternos en perfecta armonía que dan lugar a todo lo existente (Pohlenz, 2022: 95). Los dos principios a los que hemos aludido en el principio, se compenetran, están profundamente sincronizados, aunque más bien cabría decir que es el principio activo el que sincroniza y compenetra a la materia inerte e imperecedera, pues está es incapaz de tal cosa. En consecuencia, la materia no sería más que lo que el principio activo —entendido como demiurgo— usa para la conformación del cosmos (Espíndola, 2012: 62).

Al ser la unidad de la Razón y la materia indivisible, esto quiere decir que lo único que, en última instancia, existe son los cuerpos (Cárdenas, 2016: 86). Ahora bien, esto no quiere decir que no haya nada más, sino que nos encontramos con una gradación ontológica, pues, claramente, también hay elementos carentes de corporalidad como el vacío, el lugar o el tiempo. Cabe destacar de estos elementos que el vacío no se encuentra en nuestro universo, sino fuera de él y se hace igualmente necesario para la expansión de este en la teoría de las conflagraciones. (Durand, 2023: S.P.). Asimismo, el vacío será definido como aquello que puede contener un cuerpo, pero que no lo contiene (Laercio, 2008: 384). El tiempo sería la medida del movimiento del universo (*Ibid.* 385), entendiendo que solo subsisten el pasado y el futuro por su naturaleza

continua y el presente es algo ilusorio en tanto que devendría en una ruptura de la continuidad cósmica (Sklenář, 2021: S.P.). También es importante notar el incorporeal relativo a lo expresable, que no es otra cosa que lo que decimos con nuestro lenguaje. Aquí es preciso hilar más fino porque se pueden expresar sonidos sin significado y otros con significado a los que se hace alusión con la *lekta* (Faire, S.P.). En este elemento, se puede comprender claramente el carácter ontológico inferior, en tanto que lo expresable existe en dependencia de los cuerpos, de los cuales se expresa los atributos.

Si pretendemos hablar de la física estoica en relación a su cosmología, no debemos pasar por alto su teoría de la conflagración. Se piensa en un ciclo eterno continuo en el cosmos, el cual llega a desaparecer tras un incendio para volver a conformarse tal y como estaba, para después volver a destruirse y repetir este proceso infinitas veces (Salles, 2015: 34). El punto está en que esta teoría generó controversias respecto a la continuidad del cosmos que se afirmaba en el estoicismo. Si el cosmos era destruido cada cierto tiempo, no había tal cosa como continuidad, ni eternidad y esto era problemático para la física estoica. No obstante, este problema lo resolvió Crisipo afirmando que la conflagración no devenía en una destrucción del cosmos como tal, sino en un cambio de estado y para esto se basó, principalmente, en dos argumentos: la distinción entre el alma y el cuerpo y la tesis de los cuatro elementos (*Ibid.* 34-35). Esto nos servirá para hablar de dicha doctrina de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra, de los que proceden las cosas y lo último en disolverse en los periodos de conflagración (Laercio, 2008: 383). De estos elementos, el fuego tiene una naturaleza diferente al resto, ya que es el propio fuego el que consumen el cosmos y también hemos llamado fuego a ese principio activo identificado con la razón o con Dios.

Independientemente del valor de cada elemento, lo relevante para conservar la continuidad y eternidad del cosmos viene relacionado con la identidad de este. En cierta forma, cada elemento está compuesto por ese fuego primigenio, ese principio activo, solo que comprimido. Con base en esto, es más fácil comprender que el fuego que «destruye» el cosmos, lo que hace en realidad es volverlo a su estado originario. El fuego interno de cada elemento se expande hasta que todo se disuelve, quedando nuevamente los dos principios antes mencionados: la materia inerte y el fuego primigenio. En otras palabras, la identidad del cosmos no es lo que apreciamos en estos

momentos de manera sensorial, sino la materia bruta y el fuego primero, por lo que la disolución de todo lo que vemos hasta llegar a ese punto no acaba con la identidad de este (Salles, 2015: 36-45).

3. ¿El Logos o Dios?

Si hay una palabra polisémica en filosofía, esa es *logos*. Si hablamos del cosmos estoico, esto no nos facilita las cosas, sino todo lo contrario, ya que logos es usado en contextos muy diferentes con sentidos variados. De hecho, uno de los sentidos más marcado que cobra logos en la cosmología estoica es el de Dios, ese principio activo eterno que hemos visto anteriormente y que a su vez es la causa de todo (Vázquez, 2011: 204). Incluso centrándonos en el principio identificado con Dios y eludiendo —si es que esto fuera posible— su referencia semántica al logos, el Dios de la cosmología estoica se nos tornaría más complejo de lo habitual. No estaríamos hablando de la divinidad cristiana, ni de los griegos, ni incluso de Zeus, sino que llegan a identificar a la divinidad con el propio «destino»⁴, con la necesidad de las cosas o con la mente» (Drozdek, 2003: 73). Esto implica que, al hablar de logos, necesariamente, nos estamos refiriendo a Dios. asimismo, si consideramos a Dios como el destino, esto redundaría en hacer responsable al logos de todos los sucesos naturales en nuestro cosmos (Largo, 1968: 333). Por lo tanto, el término logos y Dios, en ocasiones, se usarán de manera indistinta en este apartado e incluso en todo el trabajo.

De modo que nos encontramos con que nuestro cosmos está sometido a un gobierno y que ese gobernador es Dios (Vázquez, 2011: 201). Con todo, aquí habría que considerar una notable diferencia con la divinidad cristiana y es que el Dios estoico no crea de la nada, sino que para que el cosmos exista es necesaria esa materia primigenia y eterna. Esto es relevante porque, en este caso, Dios no sería omnipotente, ya que necesitaría de algo para poder crear. Lo que viene a hacer de la divinidad estoica un demiurgo (Salles, 2022: 89), con poder limitado e interdependiente del otro principio,

⁴ «Aquí es preciso recalcar que el concepto de destino estoico es particular de su escuela y es que para comprender el destino estoico es pertinente remitirnos al principio de causalidad, puesto que el destino era esa cadena de causas y efectos que sucedían irremediabilmente. Esto nos muestra la continuidad del cosmos y el orden racional, así como la influencia de la lógica también en su cosmología (Drozdek, 2003: 83)».

que, aunque pasivo, es igualmente necesario. De qué otra forma se explicaría que la composición del cosmos es producto de la mezcla de estos dos principios (Vázquez, 2011: 202). Podríamos interpretar esto como un paralelismo —salvando las distancias— con la Trinidad cristiana, la cual postula tres personas y un único Dios. En cierta manera, Dios no sería omnipotente en tanto que necesita de otras dos personas distintas a él. Se podrá argüir que el Dios estoico es radicalmente distinto a la materia primigenia, pero también presenta similitudes. Esto mismo debe ocurrir con la Trinidad cristiana, deben ser distintas las tres partes que la componen para así poder diferenciarlas, pero también es preciso que tengan ciertas similitudes para unificarlas en un solo Dios.

De este Dios, dicen los estoicos que es omnipresente y permite la cohesión de todas las cosas en nuestro cosmos, por lo tanto, es bueno y providente. Esto es lo que presenta un problema para algunos, ya que la estructura de nuestro cosmos es claramente finita si nos fijamos en la teoría de la conflagración. Resulta problemático en el momento que pensamos en el carácter providente de la divinidad, si el cosmos perece, esto quiere decir que Dios deja de actuar, de ser providente. Ahora bien, esta idea es fruto de una comprensión parcial de la providencia y bondad divina. Estas no solo se ocupan de la estructura y orden del cosmos, sino también de la destrucción del cosmos y con ello del interminable ciclo cósmico. Asimismo, la inmanencia de Dios con el otro principio material, redundante en una actividad constante. De igual modo, la actividad de Dios en la materia y todo el cosmos, no es la misma en cada lugar (*Ibid.*). Esta inmanencia, junto con la preponderancia de la inteligencia y ausencia de forma del Dios estoico, hace razonable que sea Dios quien transmita las diferentes cualidades a cada cosa en el cosmos (Drozdek, 2003: 80).

De las múltiples acepciones que se adscriben al logos, la de *pneuma* es sobresaliente y la podemos traducir como aliento y se ejecuta de manera similar a la forma en que respiramos. Esto provoca una tensión en nuestros pulmones, lo mismo que el *pneuma* produce una tensión diferente en la materia (Durand, 2023: S.P.). Es cierto que Durand lo identifica como el vehículo del logos, pero también se llega a considerar sinónimo. De aquí también se puede desprender la conclusión de que la teología cristiana bebió de la filosofía estoica, pues la tercera persona de la Trinidad es el

espíritu, similar al *pneuma* estoico. Es más, este aliento lo encontramos ya en el relato del Génesis, cuando Dios insufla su aliento al ser humano para dotarlo de vida. Lo que nos lleva a pensar que el logos concede a la cosmología estoica un matiz religioso considerable. Con todo, de todos los nombres que se le dan al principio activo, ya sea *pneuma*, fuego primigenio, *éter*, etc., se han destacado el de logos y Dios por la sencilla de que considero que son los que mejor abarcan la totalidad de la idea y por la relación que guardan entre ellos. El logos, entendido —en su sentido principal— como razón, es la misma esencia de Dios (Drozdek, 2003: 75), pero es que Dios es tan fundamental en la cosmología estoica que su la teología se vuelve necesaria para entender la coherencia cósmica y la providencia (Matos, 2010: 178).

En el logos nos encontraremos también con la *ennoia* que hace alusión a la comprensión del orden del cosmos y la coherencia de sus actos con este orden (Zanuzzi, 2019: 74). Esto se encuentra inmerso en el logos porque hay una coherencia en la unidad y cohesión entre el cosmos y la razón divina; el logos. El logos hace posible que no predomine el caos y que todo nuestro mundo se muestre con un orden racional. Este orden que contemplamos es una evidencia de la existencia del logos y es que la racionalidad de este principio la podemos apreciar en cualquier cosa que existe. Es más, el ser humano, «mirándose» a sí mismo, puede notar sobradamente este principio racional que hace evidente la existencia del logos (Matos, 2010: 175-176). Se podría decir que aquí se encuentra una posible fuente para el argumento del diseño inteligente o el ajuste fino en la apología cristiana. En otras palabras, la materia por sí sola, a pesar de ser eterna, es imposible que se organice de la forma que la contemplamos en nuestro mundo. Es necesaria la existencia de una inteligencia superior que ordene minuciosamente la materia y haga que perdure el equilibrio en el ciclo de conflagraciones igualmente necesario.

Que el logos sea tan relevante en la cosmología estoica y esté siempre presente en todo lo existente, hace del cosmos un ser racional. Esto lo infieren por medio de varios razonamientos. Entre ellos destacamos que el cosmos es racional porque en él nos podemos encontrar con seres racionales, por ejemplo, los humanos. Asimismo, como venimos diciendo, el cosmos presenta una estructura capaz de ser interpretada por la razón, pero es que también el cosmos *per se* es racional, es decir, es un agente con

procesos racionales; piensa y razona como nosotros (Salles, 517-5178). Esto es debido a la relación que tiene el logos con la materia, por lo que el cosmos es un ser vivo y racional. Con todo, esta tesis también se deriva de la alta concepción del cosmos que tienen los estoicos, pues conciben el cosmos una suerte de *Summum bonum*, perfecto y como tal debe poseer las mejores cualidades y entre estas se encuentra la razón. Por otro lado, nosotros somos una consecuencia del cosmos. Si nosotros somos racionales, es necesario que el cosmos tenga esta cualidad también (*Ibid.* 518-519).

4. Cosmología moral

La vinculación de la moral con la cosmología estoica es tan particular como estrecha. Tal es así que llegan a considerar la física como una virtud (Menn, 1995: 1-2). Asimismo, la virtud⁵ la conciben como una disposición del alma que la impulsa a un buen vivir, en consecuencia, a ser feliz. Por lo tanto, la virtud es algo bueno y deseable. Entre todas las virtudes que existen, la más importante es la física, pues otras virtudes, tales como la salud o la riqueza, pueden ser usadas de una forma censurable. Esto no ocurre con la física, que solo se rige por hacer el bien en tanto que es lo apropiado para el cosmos en general (*Ibid.* 4-5).

Resulta útil la concepción de la física que nos explica Menn, entendiéndola como un arte práctico (*Ibid.* 25). Ahora bien, también es preciso matizar que por arte no se está refiriendo a lo que podamos entender como obras artísticas u objetos de estudio particulares de la estética, sino más bien a cualquier labor desarrollada de manera artificiosa en tanto que el ser humano participa de ella y la manipula. Por lo tanto, nos encontraríamos con el arte de curar en un médico, el arte de construir en un arquitecto, el arte de la zapatería en un zapatero, etc. En este sentido es del modo que debemos entender el arte. La física sería un arte más y su plan es «seleccionar coherentemente las

⁵ «Tanto la Lógica como la Física preparan el camino a la Ética. Ambas han sido denominadas por los estoicos Virtudes. La Lógica estudia las leyes que regulan el pensamiento y los argumentos. Por tanto, manifiesta la validez o falsedad de estos. En consecuencia, servirá para distinguir entre el bien y el mal. Tal ciencia será llamada virtud. La Física también merece este honor. Su objeto se extiende a la totalidad de los entes, ya sean animados o inanimados y desprende de la observación de los fenómenos las relaciones que tiene el individuo con ellos y con el universo, para que en todo momento sepa estar a la altura de la circunstancia, obedeciendo a la suprema razón (Álvarez, 2000: 34)».

cosas que están de acuerdo con la naturaleza» (*Ibid.*). De igual modo, la física será el arte por excelencia en tanto que es superior al resto de acciones o finalidades que desempeñan las demás artes. Para explicar esto, es preciso una concepción genérica del mundo, de modo que el todo es más relevante que las partes. Un arte será más importante en función de su radio de aplicación. Un neumólogo, ejerce la disciplina artística relativa al cuidado y sanación de los pulmones, pero parcial. De la misma forma, un oftalmólogo, su enfoque serán los ojos. Sin embargo, la medicina es el arte que abarca todas aquellas especialidades y por eso es superior. En otras palabras, las disciplinas menores ocupan una función concreta dentro de la disciplina de mayor rango (*Ibi.* 22). En consecuencia, la física es el arte mayor en tanto que se ocupa de todo lo existente y la coherencia del cosmos. Todo esto nos incumbe directamente a nosotros como parte de ese cosmos, pues el ser humano y el cosmos son uno y la misma cosa, llegando al punto a hacer de la cosmología una especie de antropología biológica (Matos, 2010: 176-177). Por todo esto, es preciso para la persona que decida vivir de manera ética, tener en consideración la física, pues solo mediante ella es posible comprender el propósito del sujeto en el mundo en el que vive (White, 1985: 85).

Pero este carácter moral del cosmos estoico no estriba únicamente con su física, sino que es crucial también la figura del logos o, lo que viene a ser lo mismo, la razón. El cosmos es racional, es sabio y esto redundante en que es benevolente en tanto que la sabiduría es valorada positivamente (Salles, 2022: 91 y Sklenář, 2021: S.P.). Este Logos, que es equivalente a Dios, es *conditio sine qua non* para que el cosmos sea considerado —no solamente moral— sino bueno en gran manera. Tal es así que el ser humano debe regirse por la voluntad de Dios, por la sabiduría de este y no por su carácter moral (Menn, 1995: 30). El Logos es el único sabio en tanto que es quien conoce en su totalidad el cosmos, pues es él quien lo crea, lo ordena y gobierna. Nuestra visión será siempre excesivamente limitada y lo único que podemos hacer es contemplar e imitar a ese principio activo (o más bien, amoldarnos a los patrones que contemplamos en la naturaleza). Esta contemplación de la divinidad no se trata de una mística al estilo cristiano, sino que está vinculada con la virtud física. Esto quiere decir que contemplan a Dios por medio de la naturaleza, del orden racional que esta dispone. En cierta manera, podemos decir que a Dios lo infieren, pero lo que verdaderamente ven son las acciones del Logos (*Ibid.* 31).

El logos también será útil para los estoicos para darle respuesta a males que mayoritaria y racionalmente son considerados desechables. En otras palabras, la enfermedad no es algo deseable, la injusticia o la falsedad son igualmente censurables, en cualquier caso. Para algunos, esto no encajaría con la providencia del logos, es por esto por lo que se acude a ley de contrarios (Espíndola, 2014: 54). En otras palabras, ¿cómo sabríamos lo que es bueno sin la existencia del mal? ¿Cómo valoraríamos la salud o la justicia, sin la existencia de la enfermedad y la injusticia respectivamente? La existencia de uno, hace necesaria y racionalmente la existencia de su contrario, de otro modo no habría un primero ni un segundo. Presuponer que Dios, o el Logos, como lo queramos llamar, pueda crear un mundo sin males, es algo irracional, ilógico, que estaría en contra de la propia naturaleza del cosmos y del principio activo. En resumidas cuentas, de la propia razón.

Ahora bien, sostener que el universo es bueno y perfecto (White, 1985: 60), no es tarea fácil. Entre otras cosas, nos encontramos con innumerables catástrofes naturales, sucesos trágicos que no están vinculados con la acción humana, tales como terremotos, tsunamis, etc. A todas luces, parece ser que tenemos un contraargumento sólido para la tesis del cosmos benevolente estoico. No obstante, estos sucesos que evaluamos como algo negativo, tienen su razón de ser. Es más, nuestra valoración de estos «males» no es correcta pues no la consideramos en su conjunto (Largo, 1968: 331-332). Pero, ¿acaso el Logos no ha podido disponer de un mundo sin estos sucesos? La respuesta es afirmativa, pero tal mundo no sería mejor que el actual, si ha dispuesto estos hechos es por ser la mejor opción para el orden general del universo, algo fundamental también al momento considerar la belleza del cosmos racional, pues la belleza y el orden racional van de la mano (Petrou, 2009: 65-73). Con todo, también nos encontramos con cuestiones que desde la propia lógica estoica son negativas, como la «finitud» del cosmos. Hemos visto que las conflagraciones acaban con el cosmos y los estoicos consideran que lo eterno es mejor que lo temporal. En consecuencia, parece ser que se contradicen.

Para entender esto, es preciso tener presente que la belleza, así como la bondad del cosmos, son posibles gracias, no solo al orden racional del cosmos, sino también a la cohesión que este presenta. Hay coherencia, unión, cohesión en el cosmos. Con todo,

esta cohesión no se da de manera accidental, sino que requiere una intencionalidad por parte del fuego primigenio. Sin embargo, este fuego que cohesiona nuestro mundo, tiene unas consecuencias; el desecamiento del mismo en tanto que va consumiendo el agua. Esto provoca la extinción de nuestro cosmos (Salles, 2022: 104-105). Esto explica la existencia de ciertos males, pues estos son una consecuencia lógica de todo un proceso de armonización cósmica, los cuales son inevitables para que nuestro universo sea bueno y perfecto.

Conclusiones

Como al igual que en cada punto que hemos abordado de la cosmología estoica, en las conclusiones podríamos extendernos de manera considerable. Sin embargo, de la misma forma, esto es algo —aunque deseable— imposible por la naturaleza del trabajo, por lo que nos centraremos en algunas conclusiones que he entendido especialmente relevantes.

Lo primero que podemos destacar es la naturaleza integral de la filosofía estoica. Está todo notablemente relacionado y esto dificulta aún más la elaboración de una investigación de su cosmología. De igual forma, podremos notar que la cosmología estoica es algo fundamental para toda su filosofía, para poder llegar a comprenderla e incluso a practicarla. Por lo que el esfuerzo de cualquier investigación relacionada con este tema merece la pena. No menos relevante son los tópicos que se han extendido a lo largo de la historia sobre esta escuela, los cuales, entiendo que han quedado refutados. Por ejemplo, su mal entendido materialismo, la subordinación de toda su filosofía a la parte ética, su monismo, etc. Es crucial también destacar aspectos que suelen pasar desapercibidos, como el vitalismo estoico y esto sería francamente interesante para abordar futuras investigaciones desde la filosofía de la biología o contrastarlos con filosofías antagónicas y también etiquetadas de vitalistas como la nietzscheana. Y es que nos encontramos con un cosmos vivo, que respira, que piensa, que actúa, etc. Estos paralelismos con la forma de vida humana son tan interesantes como restrictivos.

Debido a la unidad de la filosofía estoica, podemos notar el marcado matiz racionalista del cosmos. El principio de causalidad es algo que solemos entender desde un momento histórico posterior a esta escuela. No obstante, la presencia de este y su

identificación con la divinidad sería objeto de una futura investigación sobradamente enriquecedora. De la misma forma, la ley de contrarios la podemos rastrear hasta en sus dos principios básicos. Mientras que uno es acción, el otro es pasivo. Uno es la vida y el otro está inerte, etc. Con todo, hay una suerte de dependencia, una necesidad ontológica bilateral como en las cuestiones morales. Es cierto también que nos puede chocar su componente religioso en el momento que notamos, por ejemplo, los atributos del cosmos, pero la realidad es que esto no impide la racionalización y rigurosidad de su pensamiento en tanto que no presenta un oscurantismo místico.

Sin más dilación y con todo lo trabajado, se puede responder a la pregunta inicial en nuestra investigación: ¿Provoca la cosmología estoica el ejercicio de una filosofía práctica? Creo que la respuesta no está cerrada, es más, podría ser afirmativa o negativa dependiendo en donde pongamos el foco de atención. Por un lado, se llega a considerar la física como virtud y la razón como algo necesario para comprender nuestro cosmos. De aquí también podemos deducir que nuestros códigos morales están condicionados por nuestro cosmos. Por lo tanto, es preciso conocer nuestro cosmos para vivir éticamente, para hacer una filosofía práctica. Esto, a su vez, nos interpele a que hagamos un uso de nuestra razón, lo que facilita que —a pesar de su alto contenido religioso y teológico— no devenga en un dogmatismo práctico. Más bien es todo lo contrario, nos mueve al uso racional de nuestras capacidades cognitivas y el ejercicio de una libertad responsable —no solo con los demás seres humanos— sino con todos los entes, con el mundo en general como un todo. Ese espíritu de pertenencia, nos facilita un cuidado de nuestro mundo y nos sitúa en una escala de igualdad respecto al valor ontológico de nuestro planeta, algo muy actual y necesario desde la filosofía ecológica.

Por el contrario, si hacemos énfasis en el lado determinista de la cosmología estoica, en la necesidad de los males o la justificación de todas las imperfecciones por medio de argumentos, esto nos puede llevar a una posición totalmente contraria; un conformismo y quietismo al más puro estilo cristiano, pero sin un más allá. ¿Qué sentido tiene interferir en la naturaleza o en el cosmos si todo está ordenado por ese principio activo omnisciente? Lo único que nos resta es una moral individual que se abstenga de trabajar y se esfuerza por hacer que el mundo sea menos perfecto a pesar de las creencias estoicas.

Bibliografía

Álvarez, C. P. (2000). La filosofía y el sabio estoico: examen de la virtud. *Horizontes educacionales*, (5), 27-35.

Aurelio, M. (2008). *Meditaciones*. Barcelona: Taurus.

Braicovich, R. S. (2006). Monismo e inmanencia en la cosmología estoica. *Anuario Filosófico*, 39 (3). 673-692.

Buika, P. (2021). *El hombre en el estoicismo*. [Trabajo Fin de Grado, Universitat de les Illes Balears]. UIB Repositori. <http://hdl.handle.net/11201/155236>.

Drozdek, A. (2003). Theology of the early stoa. Consejo superior de investigaciones científicas. *Revistas Científicas Del CSIC, Emérita*, 71, (1). 73-93.

Durand, Marion, Simon Shogry y Dirk Baltzly (2023). Stoicism. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*- Edward N. Zalta y Uri Nodelman (eds.). <https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/#toc>.

Espíndola, L. L. G. (2014). Providencia, racionalidad y ley natural en el estoicismo. *Universitas Philosophica*, 31(63). 39-70.

Faire, E. (2005). El significante, el significado y lo incorporal en el estoicismo Referencia al estoicismo, presentada en el SCF de Barcelona.

Fraile, G. (2015). *Historia de la Filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: BAC.

Gómez Espíndola, L. L. (2012). Primeros desarrollos de la teoría estoica del destino. *Estudios de filosofía*, (45), 59-80.

Laercio, D. (2008). *Vidas de los filósofos ilustres*. Madrid: Alianza.

Largo, AA (1968). The Stoic Concept of Evil. *The Philosophical Quarterly* (1950-), 18 (73), 329-343.

Matos, A. S. D. M. C. (2010). A Phýsis como fundamento do sistema filosófico estoico. *Kriterion: Revista de Filosofia*, 51, 173-193.

Menn, S. (1995, January). Colloquium 1: Physics as a Virtue. In *Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy* (Vol. 11, No. 1, pp. 1-34). Brill.

Óscar G. Flantrmsky Cárdenas. (2016). Lógica y divinidad en el estoicismo. *1 D Revista De Investigaciones (En Línea)*, 8(2), 83-90.

Pohlenz, M. (2022). *La stoa: Historia de un movimiento espiritual*. Móstoles: Taurus.

Salles, R. (2013). Hálito y teleología en la cosmología de los estoicos. En: *Ecos de Filosofía Antigua*. Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. 517-528.

Salles, R. (2013). La razón cósmica en el estoicismo y sus raíces platónicas. *Anuario Filosófico*, 46 (1). 49-77.

Salles, R. (2015). La doctrina de los cuatro elementos de Crisipo: su lugar en la teoría estoica de la conflagración y sus orígenes en Anaxímenes. *Azafea: Revista De Filosofía*, 17(1), 33–50.

Salles, R. (2022). ¿Por qué no hay variaciones en el eterno retorno? Notas sobre el pensamiento divino en la cosmología estoica. *Nova tellus*, 40(1), 87-108.

Sellés, M. (2007). *Introducción a la historia de la cosmología*. Madrid: UNED.

Sklenář, R. (2021). El tiempo en la tragedia de Séneca. *Auster*. 26. SP.

Solís, C. y Sellés, M. (2013). *Historia de la ciencia*. Barcelona: Espasa.

Vázquez, D. (2011). God and Cosmos in Stoicism. *Diánoia*, 56 (66), 200-210.

White, N. P. (1985). The Role of Physics in Stoic Ethics. *The Southern Journal of Philosophy, Suppl. Supplement*, 23(5), 57 -74.

Zanuzzi, I. (2019). Epicteto e a racionalidade parte-todo nas Diatribes. *Prometeus. São Cristóvão, SE. N. 29 (Jan. /Apr. 2019)*, p. [73]-87.

Zoy Petrou, A. (2009). Acercamiento al pensamiento de Jorge Quintero y su vinculación al proceso dialéctico universal. *Revista de Filosofía*, 27(63), 65-86.